

MIRKARIM OSIMNING IBN SINO QISSASI TALQINI

Rahimjonova Ra'no Muhammadulla qizi

Andijon davlat universiteti

Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6837599>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 15th July 2022

KEY WORDS

bolalar, bolalar adabiyoti, yoshlar, avlod, ajdod, buyuk, yosh kitobxon, tarixiy shaxs, asarlar, Ibn Sino, muallif, alloma, maqola, Mirkarim Osim.

Dovrug'i butun olamga taralgan O'zbekistonimizda amalga oshirilayotgan ishlarining son sanog'i yo'q. Ayniqsa, davlatimiz rahbarining yoshlarga bo'lgan e'tiborini misol qilib aytishimiz mumkin. Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya, kitob mutolaasi, kuchli bilim olish masalasi, yoshlarga bo'lgan e'tibor masalalari eng dolzarb masalalardan biridir. Buning yorqin dalili sifatida, davlatimiz rahbarining yoshlar forumidagi ishtiroki, so'zlari va tashabbuslari navqiron avlodga katta motivatsiya berganini ayta olamiz. SH. Mirziyoyevning ajdodlarimizdan o'rnak olish to'g'risida gapirgan so'zlari kishini ilhomlantiradi: "buyuk ajdodimiz Muhammad Xorazmiyning bir hikmati bor: "so'z-gul, ish-meva". O'ylaymanki, bugun belgilab oladigan rejalarimiz qanchalik pishiq-puhta bo'lsa, ishingiz ham shunchalik yaxshi samara beradi. Sizlar ko'p kitob o'qigan, bilimli avlod sifatida

ABSTRACT

Maqolada tarixnavis adib Mirkarim Osimning "Ibn Sino" qissasi talqini berilgan. Bu qissani bolalarga qanday ahamiyati borligi, kitob mutolaasini yosh kitobxonlarga ta'siri, buyuk ajdodlar vorisi ekanligimiz to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Maqolani o'qiganda ulug' siymo kimligini yanada mukammalroq tarzda bilib oladilar. Ayrim ochilmagan qirralarini, yuksak mahorat egasi bo'lgani haqida to'liq ma'lumot oladilar. Bu esa murg'ak qalblar qalbida insoniy fazilatlarining barq urishiga sababchi bo'ladi. Ezguliklarga intiladilar, ular ongida turli xil yot g'oyalarga qarshi "immunitet" hosil bo'ladi.

yurtimiz o'tmishda jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini yaxshi bilasiz. Siz Xorazmiylar, Farg'oniylar, Beruniy va Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar, Termiziylar avlodisiz. Ana shunday buyuk vatandoshlarimiz yaratgan bebaho bilim va kashfiyotlar bugun ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda". [1] Prezidentimizning ana shunday biz yoshlarga bo'lgan ishonchini albatta oqlashimiz kerak. Shu o'rinda yosh kitobxonlarga tarixiy shaxslar qo'llangan asarlarni mutolaa qilishlik tavsiya etiladi. Bu orqali ularda tadbirkorlik, oliyhimmatlik, yaxshilik va yomonlik, to'g'riso'zlik va shu kabi sifatlar shakllantiriladi. Bolalarga bag'ishlangan asarlar aniq, lo'nda, tushunarli, sodda tilli bo'lishi talab etiladi. Bolalar adabiyoti o'zgaruvchidir. Ya'ni yoshga, makon va zamonga qarab o'zgaradi. Bu esa bolalar adabiyotining eng asosiy

xususiyatlaridandir. Kichik yoshdagi bolalarda bu ko'rgazmalilik, ezgulik va yovuzlik kuchlarning oddiy ko'rinishdagi ziddiyatlariga asoslangan bo'lsa, o'smirlar uchun yaratilgan adabiyotda murakkab hayotdagi murakkab kishilarning ruhiyati ochila boshlaydi. Ajdodlarimiz obrazlari qo'llangan asarlar yosh kitobxonni pand-nasihat ruhida tarbiyalaydi. Tarbiya eng muhim sifatlardan biri. Bolalar mana shunday buyuk bobolarimiz ishtirok etgan asarlar, ular haqidagi she'rlar, kinofilmlar, teatrlarni ko'rganda o'z-o'zidan ruhan tetik bo'lib mag'rurlik hissini tuyadilar. Masalan, Xorazmiy bobomiz Algoritm atamasini kashf qilgani bizga ma'lum. Bu esa hozirda aniq fanlar rivojiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Ibn Sino bobomiz esa Tib qonunlarini yozgan. Bu asar davlatimiz meditsina sohasini gultoji hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar o'zlari yoshlariga mos asarlarni o'qiganda yoki kattalar tomonidan eshittirilganda, o'zlariga notanish bo'lgan tushunchalar bilan tanishadi. Masalan, yaxshilik bilan yomonlikning doim birga yurishi, ochko'zlik qanday oqibatlariga olib kelishi, to'g'riso'zlik va halollik doim yuqori cho'qqilarga olib chiqishi kabi sifatlarni tanishadi. Mana shunday sifatlarni keltirilgan asarlarni o'qiganda, ularda albatta o'zgarish yuz beradi. Yomonlikdan qochadi, to'g'ri so'zlashga harakat qiladilar, asardagi ijobiy qahramonga o'xshashga harakat qiladi. Bunday natija esa bolaning dunyoqarashini o'stiradi. Bunday natijaga erishish uchun esa albatta bolaga kitob sovg'a qilish va undan qanday foydalanishni tushuntirish orqali amalga oshiriladi. Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Yuqoridagi fikrlarimning yorqin dalili sifatida, biz hozir Abu Ali ibn Sino bobomiz to'g'risida yaratilgan asarni tahlil qilishga

harakat qilamiz. Dastavval bobomiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib eslatib o'tmoqchiman. Buyuk bobomizning to'liq ismi Abu Ali ibn Sinodir. Hijriy 370-yilda Buxoroning Afshona, hozirgi Isfana qishlog'ida tug'ilgan. Juda ko'p shaharlarda bo'ladi. Ibn Sinoning juda ko'p asarlari bor. 242 tasi yetib kelgan, 4 tasi adabiyotga, 5 tasi musiqaga, 10 dan ortig'i astronomiyaga oid va boshqa yo'nalishlardagi asarlardir. U 1037-yilda 57 yoshida Hamadonda vafot etadi. Tarixiy asarlarni yozish bilan mashhur bo'lgan Mirkarim Osim tarixnavis adiblar asosida ajralib turadi. Chunki o'tmish haqiqatini buzmay, uni qayta badiiy jonlantiradi. Adib bolalar uchun juda ko'plab tarixiy asarlar yozgan. Ulardan biri "Ibn Sino qissasi" asaridir. Asar tarixiy-biografik mavzudagi asarlar qatoriga kiradi. Adib dastlab Ibn Sino haqida alohida-alohida hikoyalar yaratadi. Keyinchalik adibning 3-4 mustaqil biografik hikoyalardan tashkil topgan. "Ibn Sino qissasi" asari paydo bo'ladi. M. Osim tarixiy-biografik asarlarining bosh qahramonlari A.Beruniy, Husayn (ibn Sino) yoshliklarida donishmand, ilm-ma'rifat homiysi bo'lgan shaxslar bilan uchrashib qoladi va bu uchrashuvlar ular hayotida juda katta muhim rol o'ynaydi

Muallif o'z qahramonlari xarakterini juda katta mohirlik bilan ochib beradi. Hayotda to'g'ri yo'lni tanlay olish, ilmga sodiqlik, vatanparvarlik va shu kabi insoniy fazilatlarni ulug'laydi. Muallif asaridagi biografiyasi qalamga olingan tarixiy shaxs hayotidagi barcha lavhalar haqida yosh kitobxoniga to'g'ri va qiziqarli tasavvur berish asosiy vazifadir. Bunday asarlarning bosh qahramonlari mutafakkir, allomalardir. Endi muallif bu qahramonlarni ijod jarayonida ko'rsatadi. Ibn Sino qissasi asarini olamiz. Buyuk

allomalarimiz to'g'risida yozilgan bir qancha maqolalarni ko'rib chiqamiz. Bulardan Anvar Allambergenovning "Ibn Sino" romanida tarixiy shaxslar talqini maqolasini ko'ramiz. Maqolada Maqsud Qoriyevning "Ibn Sino"romani asosida buyuk ikki daho ibn Sino va Beruniy shaxslari talqin qilingan. Bu ikki shaxs bir birini ko'rmay turib yozishmalar yozgani, fikr almashgani, aloqlari haqida bilib olamiz. Asarning "Majlisi ulamo"deb nomlangan 2- bobida xorazmshoh Ma'mun tashabbusi bilan 1004-yili uning saroyida tashkil qilingan. Fanlar akademiyasi, undagi ilmiy hayot,olimlar olib borayotgan tadqiqotlar,ular orasidagi bahs munozaralar jonli tasvirlangan.

Maqolada A.Allambergenov M.Qoriyevning asarini to'laqonli tahlil qilishga harakat qilgan. Unda Beruniy bilan ibn Sino tasvirlari juda katta mohirlik bilan tasvirlangani ma'lum qilinadi. Muallifning mahoratini ibn Sino obrazi orqali Beruniyning zukkoligi,zehni o'tkirligi, uning darajasi yuqoriligi yorqin ifodalar bilan ko'rsatib berilganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, quyidagi misralar oddiy suhbatday tuyulishi mumkin. "Siz quyosh og'ishi uzoqligini aniqlashda Yunon va Sharqdagi boshqa ilmdonlardan ancha oldinga o'tib ketubdirez,-dedi Ibn Sino allomaga tan berganday.

- Men sizga yo'lingiz tushub qolsa rasadxonamizda turgan ona yerimizning ko'rinishini ifoda etuvchi kurrani ko'rsaturmen, shogirdlarim birlan birga yasadik uni. Ha, bu birinchi bor qilg'on ibratomuz ishimizdir".

Lekin bu suhbatning tagida juda katta ma'no bor. Beruniy kuzatishlarining Ibn Sino tomonidan e'tirof etilishi, Beruniyning o'z darajasidan tushirilmaganligini ko'rsatadi. Yordamchi qahramon bo'lishiga

qaramasdan uning mavqei yuqoriligini ko'ramiz. Umuman olganda,muallif Beruniy siymosi buyuk alloma ibn Sino orqali ochib berilgani aytiladi. Beruniyning ulug' olimligi, chin do'stligi, teran fikr egasi ekanligi,uning shaxsiga xos ayrim mulohazalar go'zal fikrlar, obrazlarning xatti-harakati,turli xil vaziyatlardan kelib chiqqan holda ko'rsatib bera olgani ta'kidlanadi.[2]

Nurboy Jabborovning Taqrizini tahlili. "Buyuk Ibn Sino obrazining yangicha talqini" nomi ostida yozilgan taqrizdir.Biz ma'rifat va axloqdan,himmat va sabotdan dars bergan buyuk mutafakkirlar vorisimiz. Vorislik qilish uchun esa ajdodlarni mukammal tanishimiz,ular merosini qunt bilan o'rganishimiz,tafakkur etishimiz,ular erishgan yutuqlarni yangilari bilan boyitishimiz kerak. Tibbiyot ilmiga o'zining katta hissasini qo'shgan buyuk bobomiz ibn Sino to'g'risida juda ko'plab asarlar yaratilgan. Ulardan chet el olimlari yozgan asarlar ham borligi aytiladi taqrizda. Masalan, gruzin tarixnavis adibasi Lyudmila Saldadze "Ibn Sino", Vera Smirnova-Rakitina "Abu Ali ibn Sino qissasi" romanini yaratganini bilib olamiz. O'zbek adiblaridan M.Osim, M.Qoriyev buyuk alloma obrazini yaratishga harakat qilganlar. Nurboy Jabborovning ushbu taqrizi shifokor,jarroh va ijodkor Jumanazar Beknazarning "Buyuk Sino" ma'rifiy romani haqida. Bu ma'rifiy romanda tilga olingan yosh Husayn komil musulmon siymosida namoyon bo'ladi. Ilm yorug' bir nur. Olloh taolo uni kinga xohlasa shunga ato etadi. Husayn esa mana shu ulug' ne'matga erishgan shaxsdir. U kitob o'qib turib mana shu darajaga erishgan deb ayta olmaymiz. Buni allomaning o'z tarjimayi holidayi mana bu so'zlari isbotlaydi."Uyquga ketgan

vaqtimda ham o'ngimdagi masalalarni tush ko'rardim. Shu tariqa ko'p masalalar menga tushimda ayon bo'lardi. Nihoyat, hamma ilmlarni egallab oldim, insonning imkoniyati yetadigan darajada ulardan xabardor bo'ldim".[3]

Biz bu so'zlar orqali bobomiz kitob o'qimasdan shu yutuqlarga erishgan deb ayta olmaymiz. Ibn Sino ilm olishga juda qattiq ahd qiladi. Masalan, u Arastuning "Metafizika" asarini juda ko'p o'qigan, lekin unga tushunmagan. Kitobni 41 marta o'qigani va uni yod olgani aytiladi. Lekin uni tushunish mushkul deb bilgan. Vaqtlar o'tib Forobiy yozgan sharhni o'qib, "Metafizika" asarini tushungani va mag'zini chaqqani aytiladi. Jumanazar Beknazarning ushbu asarida ibn Sino "Hujjat ul-Haq" (Haq taoloning hujjati) unvonini olgani to'g'risida ma'lumot berilgan. "Ash-shifo" asarini alohida kitobini ilohiyot masalalariga bag'ishlangan. Asarda biz bilgan asarlardan tashqari ilohiyot to'g'risida yozgan boshqa asarlari to'g'risida ochiq oydin ba'zan syujet tagmatnida ta'sirchan holda ifoda etilgan. Allomaning millatiga qarab turli chet el olimlari bizning millatga mansub shaxs deb aytishga harakat qilgan. Otasi asli balxlik bo'lgani uchun afg'onlar uni o'z mutafakkiri deb biladilar. A.Fitrat esa ulug' allomani turk ekanligini ta'kidlagan. Jumanazar Beknazar ana shu haqiqatdan xabardor bo'lgani uchun allomaning shaxsiy ruhiy kechinmalarini juda ham ta'sirli tarzda ifodalagan. Taqrizda: "asarda ko'proq tib ilmiga qo'shgan hissasi, kashfiyotlari yoritib berilgan, lekin biz vorislarning e'tiborsizligi tufayli jahon olimlari bobomiz kashfiyotlarini o'ziniki qilib olganligi" yoziladi. Muallifning asosiy maqsadi o'zi tibbiyot sohasi vakili bo'lganligi uchun ana shunday noo'rin an'anaga chek qo'yish,

tarixiy adolatni tiklashdan iborat. Ibn Sino salohiyatli shaxs bo'lgani uchun har bir muolajani mayda elementlarigacha, butun tafsiloti bilan keltirib o'tadi. Muallif ham tabiiy ravishda allomaga aylanib, bemorni davolash jarayonini har bir mayda detallarigacha to'liq holda tasvirlagan. Har bir voqelik tasviri qissadan hissa tarzida yoritib berilgan. Bunga misol qilib miya to'g'risida aytgan fikrlarini olamiz. Miyaning tuzilishini va nima uchun shunday tuzilishda ekanini isbotlab beradi. Qissadan chiqarilgan hissa o'quvchi qalbida alloma obrazini yaqqol namoyon qiladi. Yosh avlod bobomizni yaqindan taniy boshlaydi. Qissadan hissa shakli tanlangani asarni o'qishli, ta'sirchan bo'lishini ta'minlagan. "Buyuk Sino" ma'rifiy romanida biz ulug' siymoni shoirligini ham ko'rishimiz mumkin. Allomani ichki olami, boshidan kechirayotgan hislari uni shoirlik bekatiga chorlagan. Bu ma'rifiy romanni o'qiganimizda Jumanazar Beknazarning allomaning butun hayotini chuqur o'rganganini, asarlarini sahifama-sahifa o'qiganini ko'ramiz. Hozirda bu asar buyuk bobomizni tabib, faylasuf va shoir sifatidagi ilmiy qarashlarini ochishga qaratilgan. N.Jabborov Jumanazar Beknazar keyingi asarlarida boshqa sohadagi yutuqlarini ham mukammal o'rganib yozishni ta'kidlab o'tgan.

Tadqiqot metodologiyasi:
qiyosiy, tarixiy.....

Tahlil va natijalar. Tarixiy haqiqatni badiiy talqin qilish yozma adabiyotning muhim qirralaridan biri bo'lib, asarda tasvirlanayotgan davrga xos ijtimoiy hayotni to'laqonli bayon etish, davrning ruhiy va ahloqiy boyligini insonparvarlik hamda hayotsevarlik jabhalaridan turib, ko'p qirrali tasvirlash imkonini beradi. Syujet to'qimasida bunday yo'l tutish

qahramonlar taqdiri, ularning o'zaro murakkab munosabatlari, ichki kechinmalari olamiga chuqur kirib borish, badiiy to'qimada davr haqiqatini teran ifoda etish garovidir. Zotan badiiy to'qima imkoniyatlarisiz tarixiy shaxslar obrazlarini butun murakkabligini ko'rsatish, to'laqonli adabiy tip darajasida tasvirlash qiyinligini yozuvchi his qiladi. Badiiy to'qima davr haqiqatini keraksiz chiziqlardan tozalash, badiiy tasvir ko'lamini kengaytirish, epik bayonni ta'sirdor shaklga solishga yo'l ochadi. Badiiy ijod jarayonida yozuvchining hayol erkinligi, uning fantaziyasi juda katta kuchga ega bo'lib, bu tarixiy voqelikning poetik talqinida muhim o'rin tutadi. Ilm-fan jadal rivojlanayotgan bir davrda tarixiy asarlar yozish, tarixiy shaxslar haqida tarixiy-biografik asarlar yaratish an'anaga aylangan. "Ibn Sino" qissasi mahoratli adib tomonidan yozilgan. Asardagi voqealar, tasvirlar, obrazlar xarakteri mukammal tarzda ifoda etilgan. Asar qahramonining hayoti juda go'zal tasvirlar bilan berilganki, xatto u bilan birga yashaysan. U tushgan holga, vaziyatga birga duch kelasan. Voqea Baqqol Mahmud Massoh do'konidan boshlanadi. Do'kondagi holat, baqqollik do'koni qanday bo'lishi, albatta o'sha davrga mos tarzda tasvirlangan. Bir kuni bu do'konga 9-10 yoshlik bola keladi. Bosh qahramon Ibn Sinodir. Uning tasviri beriladi: "qotmadan kelgan, qirra burunli, ko'zlari tiyrak". O'quvchi bu tasvirlar orqali, ulug' siymo tasvirini jonli tarzda ko'z o'ngida gavdalantira oladi. Ya'ni alloma yoshlik chog'ida qanday holatda bo'lgani to'g'risida bilib oladi. Sino bu yerga kelgunga qadar masjidda ta'lim olgan, qur'onni yod biladigan shaxs edi. U dunyoviy ilmlarni dastlab Baqqol Mahmud Massohdan oladi.

Lekin bolaning bilimi o'ta darajada yuqori bo'lganidan, unga bilim berishga o'zligini bildiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, ibn Sinoga ilohiyot, ya'ni Olloh taolo tomonidan buyuk bir iste'dod ato etganini bilishimiz mumkin. Asardagi har bir obrazga berilgan ta'rif, o'rni o'rnida, go'zal tasvirlar bilan berilgan. Bu orqali yosh kitobxon o'sha davrdagi ijtimoiy hayot, shaxslar xarakteri va shunga o'xshash xususiyatlarni jonli tarzda, mukammal tasvirlar orqali tasavvur etishi mumkin. Masalan, Notiliyga berilgan ta'rifni olaylik: "baland bo'yli, qomati kelishgan, ko'rinishda yoshga o'xshasa ham, sochlariga oq oralagan, ko'zlarini ajin bosgan". Ko'rinib turibdiki Notiliyning bo'ylari balandligi, sochlariga oq tushgan bo'lsa ham yoshlarga o'xshashligi aytiladi. Bunday tasvirlar orqali adib asar qahramonlarini mukammal holatda o'quvchi hayolida gavdalantira oladi. Husayn Aristotulosning "Mobadat tabia" asarini ustoz Notiliydan tushuntirib berishini so'raydi. Bolaga tushuntirishdan oldin uni o'zi o'qib ko'radi, lekin ustoz ham bu kitobga tushunmaydi. Buni esa ilohiyot tomonidan yuksak mahorat egasi bo'lgan bolaga aytish kerak bo'lgan. Otasiga o'g'lini tabibga shogird qilib berishni aytadi. Bunday yo'nalishlardan so'ng otasi Husaynni ustoz Abu Mansur Qamariy oldiga olib boradi. Ibn Sino ustozining tomir urushidan hamma narsani bilishiga qoyil qoladi. Ma'rifat darvozasidan ilm-fanning tikanli gullari bilan qoplangan chamanzori ko'ziga tashlanib turardi. Muallif tabiat manzarasini shunaqangi bir go'zal ta'riflaydiki, o'xshatishlari ham o'rinli "Yarim kecha, osmonda charaqlagan yulduzlar mast uyquda yotgan yerga nazar tashlab, bir birlariga ko'z qisib qo'yishadi. Kunduzi bozorчилarning g'ala-g'ovuridan charchagan Buxoro sukunat qo'ynida orom

olmoqda". Tabibi Hozir 17- 18 yoshda. Somoniylar davrida yashagan tabib podshoh Nuh binni Mansurni davolaydi. Yuksak mukofotga loyiq ibn Sino oltin-u kumushlardan ko'ra ilmni afzal ko'rib saroy kutubxonasiidan foydalanishni so'raydi. Kitob – bilimlar manbai. Kitob-do'st kabi tushunchalarni shu orqali bilib olamiz. Buyuk alloma ilmning eng yuqori cho'qqisiga erishganki, hatto saroy kutubxonasi yo'q bo'lib ketgan taqdirda ham uni qayta tiklashga qodir bo'lgan. Saroyda birin ketin fojeali voqealar sodir bo'la boshlaydi. Xuddi ichi qurtlagan olmadek uzilib istilochilar qo'liga o'tadi. Alloma boshqa boshpana topishga majbur bo'ladi. Xorazmga boradi. U yerda Baytulhikmatda xizmat qiladi. Mahmud G'aznaviy olimni ta'qib ostiga oladi, chunki bunday shaxs bilan yuqori cho'qqilarni egallash mumkin edi. Olimga bunday munosabat yoqmas edi. Shu sababli Tus shaxriga yo'l oladi. Bu o'lkada u turli xil bemorlarni davolaydi. Dovrug'i butun olamga taraladi. Turli o'lkalarga boradi. Qayerga bormasin baribir Mahmud G'aznaviy uni ta'qib qilaveradi. Hamadonda vazir lavozimida ish olib boradi. U vazirlik paytida har bir joylar gullab yashnaydi. Navoiy singari borgan joyini obod qilishga

harakat qiladi. Turli xil ta'qib-u hayot tashvishlari bilan yashagan olim 428-sanayi hijriya, ramazon oyining 1-juma kuni, kechki payt olamdan o'tadi. Hamadon shaxri xuddi bezovta qilingan arining inidek to'zg'ib ketdi. Ibn Sino o'tdi. Adib alloma o'tganini oddiy qilib aytmadi. Shunchaki aytsa ham bo'lar edi, lekin bu uning mahoratidan darak beradi.

Xulosa va takliflar: O'zbekistondagi buyuk allomalar to'g'risida yozilgan asarlarni o'qishlik "tarixsiz kelajak yo'qligi" dan dalolat beradi. O'tmish haqidagi voqea hodisalarni biz tarix orqali bilib olamiz. Hozirgi kunda oynai jahonda berilayotgan allomalar, tarixiy shaxslar to'g'risida berilayotgan kinofilmlar orqali yoshlar ongiga oson yo'l bilan kirib borilmoqda. Avvalo ushbu maqolada berilgan ibn Sino bobomizni biz qaysi jihatlarini bilar edik-u, maqolani o'qigandan keyin qaysi jihatlarini o'rgandik degan savolga javob topishlikdir. -o'quvchida olimga bo'lgan yangi qirralar kashf qilinadi;

-alloma to'g'risida yozilgan asarlar bilan tanishadi;

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ajdodlarimiz hayoti biz uchun ibratdir.

References:

1. Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyevning yoshlar forumidagi nutqi. Internet ma'lumoti.
2. Anvar Allambergenov "Ibn Sino" romani, O'zbek tili va adabiyoti, 2020. N6. 89-93 sahifalar
3. Nurboy Jabborov taqriz, O'zbek tili va adabiyoti, 2021. N2. 143-149 sahifalar.
4. M. Osimning "Ibn Sino qissasi" asari.
5. Internet ma'lumoti.